

**RANCANG BANGUN UNIT PEMBANGKITAN DAN MODUL
PENGUKURANNYA UNTUK PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA HYBRID
(ANGIN DAN MATAHARI)**

Damis Hardiantono, Frederik Haryanto Sumbang

Email : damiz@unmus.ac.id

**Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik
Universitas Musamus**

ABSTRAK

Besarnya potensi energi angin dan energi matahari di wilayah Kabupaten Merauke, menuntut kajian yang lebih mendalam tentang profil dan karakteristik kedua jenis energi terbarukan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu perangkat pengukuran terhadap variable-variabel terukur seperti tegangan, arus, daya, kecepatan angin dan radiasi matahari sehingga karakteristik pembangkitan dapat diamati.

Metode yang digunakan yaitu metode ekperimental dengan membuat satu pembangkit listrik tenaga *hybrid*. Disebut *hybrid* karena menggunakan energi angin dan energi matahari dalam satu unit pembangkitan kemudian output dari pembangkitan tersebut bermuara pada satu modul pengukuran yang tepat berada di dalam ruangan Laboratorium Teknik Elektro.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung praktikum untuk beberapa matakuliah Praktikum Pengukuran Besaran Listrik, Praktikum Energi Terbarukan dan yang terpenting terwujudnya pusat studi energi terbarukan di Jurusan Teknik Elektro.

Kata kunci : *tenaga hybrid, modul pengukuran, energi angin, energi matahari*

PENDAHULUAN

Potensi pengembangan energi angin menjadi energi listrik di wilayah Indonesia bagian Timur cukup tinggi. Misalnya di wilayah Maluku seperti Tual, Bandaneira dan Saumlaki dapat menghasilkan energi listrik dari potensi energi angin dengan kecepatan rata-rata 2,5 m/s selama 193-297 hari dalam satu tahun. Potensi energi angin di Tual

sebesar 11861,4 *watt-day/year*, Bandaneira sebesar 4727,8 *watt-day/year* dan Saumlaki sebesar 5797,7 *watt-day/year* (Habibie, 2011). Sementara itu Kabupaten Merauke yang wilayahnya terletak di bagian selatan Provinsi Papua, secara geografis merupakan hamparan dataran dan berada di sekitar pesisir pantai dengan kecepatan angin rata-rata sebesar 5,07-5,17 m/s tiap bulan, jumlah

hari yang berpotensi menghasilkan energi listrik sebesar 27,24 – 30,85 hari/bulan, dan potensi energi angin sebesar 1205,91 – 1280 Watt-hari/bulan (Damis H., 2012).

Selain potensi angin tersebut, terdapat potensi lain yang saat ini tengah dikembangkan di beberapa daerah, yaitu energi matahari. Energi matahari yang memasuki atmosfer memiliki kerapatan daya rata-rata sebesar 1,2 kW/m², namun hanya sebesar 560 W/m² yang diserap bumi. Berdasarkan angka di atas, maka energi matahari yang dapat dibangkitkan untuk seluruh daratan Indonesia yang mempunyai luas ±2 juta km² adalah sebesar 5108 MW (Nitya S. IGN., Et All. 2005). Sedangkan di Kabupaten Merauke, radiasi energi matahari rata-rata berkisar 800 – 2000 W/m² dengan daya listrik konstan yang dihasilkan berkisar 10 – 14 Watt (Frederik H, S., 2011).

Besarnya potensi energi angin dan matahari di wilayah Merauke tersebut belum seiring dengan pemanfaatan energi angin dan matahari itu sendiri. Sebagaimana penelitian awal yang telah dilakukan sebelumnya, besarnya potensi yang ada tersebut tidak akan ada gunanya jika tidak dilakukan pengembangan secara nyata. Oleh karena itu, Jurusan Teknik Elektro Universitas Musamus (Unmus) Merauke berkewajiban

mengembangkan hal tersebut dengan membentuk suatu pusat studi energi terbarukan di wilayah Papua bagian selatan pada umumnya dan Kabupaten Merauke pada khususnya. Tentunya untuk mendukung hal tersebut diperlukan berbagai sarana dan prasarana pendukung lainnya seperti laboratorium yang memadai. Penelitian ini diharapkan dapat melanjutkan penelitian sebelumnya yaitu pengembangan sarana laboratorium Jurusan Teknik Elektro berupa modul pengukuran pembangkit listrik tenaga angin (PLT-Angin) dengan menambahkannya dengan pembangkit listrik tenaga surya (PLT-Surya) sehingga terbentuklah pembangkit listrik tenaga *hybrid* sebagai gabungan dari PLT-Angin dan PLT-Surya.

Penelitian ini diharapkan pula dapat mengoptimalkan potensi energi angin dan matahari khususnya di wilayah Kabupaten Merauke melalui pengetahuan tentang profil atau karakteristik yang dapat terpantau melalui modul pengukuran yang telah dikembangkan di laboratorium Teknik Elektro Universitas Musamus tersebut dan tentunya akan mendukung terealisasinya Jurusan Teknik Elektro Universitas Musamus sebagai Pusat Studi Energi Terbarukan wilayah Papua bagian selatan.

STUDI PUSTAKA

Energi Matahari

Pemanfaatan energi matahari semakin meningkat seiring dengan pengetahuan yang kita dapatkan. Salah satu pemanfaatan energi cahaya matahari adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLT-Surya) yang memanfaatkan energi foton cahaya matahari menjadi energi listrik. Wilayah Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa sehingga intensitas penyinaran matahari lebih besar sehingga berpotensi untuk dilakukan pengembangan pembangkit listrik tenaga surya sebagai alternatif pengganti bahan bakar fosil yang bersih, aman dan persediaannya tidak terbatas (Rotib, 2001).

Radiasi matahari adalah pancaran energi yang berasal dari proses thermonuklir yang terjadi di matahari. Energi radiasi matahari berbentuk sinar dan gelombang elektromagnetik. Spektrum radiasi matahari itu sendiri terdiri dari dari sinar bergelombang pendek dan sinar bergelombang panjang. Sinar yang termasuk gelombang pendek adalah sinar x, sinar gamma, sinar ultra violet, sedangkan sinar gelombang

panjang adalah sinar infra merah. Ada tiga macam cara radiasi matahari sampai ke permukaan bumi, yaitu:

- a. Radiasi langsung (*beam/direct radiation*) adalah radiasi yang mencapai bumi tanpa perubahan arah atau radiasi yang diterima oleh bumi dalam arah sejajar sinar datang.
- b. Radiasi hambur (*diffuse radiation*) adalah radiasi yang mengalami perubahan akibat pemantulan dan penghamburan.
- c. Radiasi total (*global radiation*) adalah penjumlahan radiasi langsung dan radiasi hambur.

Potensi Energi Matahari

Potensi energi matahari diketahui dengan cara melakukan pendekatan melalui pengukuran daya yang dihasilkan dari photovoltaik (Sel Surya). Sel surya atau photovoltaik adalah suatu alat semikonduktor dimana penyerapan sinar matahari akan menimbulkan muatan – muatan listrik. Sinar matahari terdiri atas foton, dimana foton inilah yang dikonversi menjadi energi listrik. Energi matahari merupakan radiasi gelombang elektromagnetik yang terdiri atas radiasi sinar matahari dan energi foton. Besarnya energi matahari dapat dihitung dengan persamaan :

$$E = \frac{hc}{\lambda} \dots\dots\dots(1)$$

dengan :

E : Energi matahari (Watt-hour)

h : konstanta plank ($6,6 \times 10^{-34}$ joule/detik)

c : kecepatan rambat gelombang elektromagnetik (3×10^8 m/detik)

λ : panjang gelombang radiasi (m)

Intensitas radiasi matahari diperoleh dengan melakukan pengukuran tegangan dan arus pada sel surya untuk menghasilkan daya, menurut persamaan :

$$I_r = P / A \dots\dots\dots(2)$$

dengan :

I_r : intensitas radiasi matahari (W/m^2)

P : daya yang dihasilkan (W)

A : luas permukaan sel surya (m^2)

Untuk wilayah Kabupaten Merauke, radiasi energi matahari rata-rata berkisar $800 - 2000 W/m^2$ dengan daya listrik konstan yang dihasilkan berkisar $10 - 14$ Watt (*Frederik H, S., 2011*). Adapun skema pemanfaatan energi matahari melalui PLT-Surya, selengkapnya dapat dilihat pada gambar (1).

Gambar 1 Skema konversi energi matahari menjadi energi listrik

Energi Angin

Energi angin merupakan energi terbarukan yang sangat fleksibel dan energi alternatif yang mempunyai prospek bagus, karena merupakan sumber energi yang bersih dan terbarukan. Secara umum, pemanfaatan tenaga angin di Indonesia memang kurang mendapat perhatian.

Kendala-kendala pengembangan energi angin sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Sering dianggap belum kompetitif dibandingkan dengan energi fosil, karena:

1. Kemampuan SDM yang masih rendah.
2. Rekayasa dan teknologi pembuatan untuk skala besar sebagian besar komponen utamanya belum dapat dilakukan di dalam negeri, jadi masih harus impor.
3. Iklim investasi belum kondusif. Biaya investasi pembangunan yang tinggi menimbulkan masalah finansial pada penyediaan modal awal.

b. Belum tersedianya data potensi sumber daya yang lengkap, karena

masih terbatasnya kajian/studi yang dilakukan.

- c. Akses masyarakat terhadap pemanfaatan energi angin masih rendah.

Angin adalah udara yang bergerak dari tekanan udara yang lebih tinggi ke tekanan udara yang lebih rendah. Pada dasarnya angin terjadi karena adanya perbedaan suhu antara udara panas dan udara dingin. Di daerah khatulistiwa, udaranya menjadi panas mengembang dan ringan, naik ke atas dan bergerak ke daerah yang lebih dingin. Sebaliknya daerah kutub yang dingin, udaranya menjadi dingin dan turun ke bawah, dengan demikian terjadi suatu perputaran udara, berupa perpindahan udara dari kutub utara ke garis khatulistiwa menyusuri permukaan bumi, sebaliknya suatu perpindahan udara dari garis khatulistiwa kembali ke kutub utara, melalui lapisan udara yang lebih tinggi.

Gambar 2 Skema terjadinya angin

Potensi Energi Angin

Angin merupakan gerakan udara terhadap permukaan bumi. Kecepatan gerakan udara itu dinamakan kecepatan angin. Meskipun pada kenyataan angin tidak dapat dilihat bagaimana wujudnya, namun masih dapat diketahui keberadaannya melalui efek yang ditimbulkan pada benda-benda yang mendapat hembusan angin. Kecepatan angin dapat diketahui dengan menggunakan anemometer dan *Beaufort scale*.

Anemometer baik dipasang pada ketinggian 10 meter di atas permukaan tanah, dan disekitar anemometer tidak boleh terdapat bangunan yang tinggi agar kecepatan udara yang diukur tidak terhambat oleh bangunan.

Tabel 1 *Wind Class* di atas 10 meter dari permukaan tanah

Tingkat Kecepatan Angin 10 meter di atas Permukaan Tanah		
Kelas Angin	Kecepatan Angin m/s	Kondisi Alam di daratan
1	0.00 – 0.02	-----
2	0.3 – 1.5	Angin Tenang Asap lurus ke atas
3	1.6 – 3.3	Asap bergerak mengikuti arah angin
4	3.4 – 5.4	Wajah terasa ada angin, daun-daun bergoyang
5	5.5 – 7.9	Debu jalan, kertas beterbangan, ranting pohon bergoyang
6	8.0 – 10.7	Ranting pohon bergoyang, bendera berkibar
7	10.8 – 13.8	Ranting pohon besar bergoyang, air berombak kecil
8	13.9 – 17.1	Ujung pohon melengkung, hembusan angin terasa ditelinga
9	17.2 – 20.7	Dapat mematahkan ranting pohon, jalan berat melawan angin
10	20.8 – 24.4	Dapat mematahkan ranting pohon, rumah rubuh
11	24.5 – 28.4	Dapat merubuhkan pohon, menimbulkan kerusakan
12	28.5 – 32.5	Menimbulkan kerusakan parah
13	32.7 – 36.9	Tornado

Sumber : *Kajian Potensi Angin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu*, Daryanto, 2007.

Kecepatan angin dapat pula diketahui melalui pengamatan secara visual yaitu berdasarkan pada skala *Beaufort (Beaufort scale)*.

Proses pemanfaatan energi angin dilakukan melalui dua tahapan konversi energi, pertama aliran angin akan menggerakkan rotor (turbin angin) yang menyebabkan rotor berputar selaras dengan angin yang bertiup, kemudian

putaran dari rotor dihubungkan dengan generator, dari generator inilah dihasilkan arus listrik. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar 2

Listrik yang dihasilkan dari Sistem Konversi Energi Angin (SKEA) akan bekerja optimal pada siang hari dimana angin berhembus cukup kencang dibandingkan dengan pada malam hari, sedangkan penggunaan listrik biasanya

akan meningkat pada malam hari. Untuk mengantisipasi sistem ini sebaiknya tidak langsung digunakan untuk keperluan produk-produk elektronik, namun terlebih dahulu disimpan dalam satu media seperti baterai atau aki sehingga listrik yang keluar besarnya stabil dan bisa digunakan kapan saja. Sedangkan syarat dan kondisi angin yang dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik dengan kincir angin dan jari-jari 1 meter dapat dilihat seperti pada tabel 2.1 di atas, yaitu : kecepatan angin yang berkisar 1,6 – 17,1 m/s atau 5,7 – 61,5 km/jam (konversi: 1 m/s = 3.6 km/jam = 1,944 knot).

Wilayah Kabupaten Merauke memiliki kecepatan angin rata-rata sebesar 5,07-5,17 m/s tiap bulan, jumlah hari yang berpotensi menghasilkan energi listrik sebesar 27,24 – 30,85 hari/bulan, dan potensi energi angin sebesar 1205,91 – 1280 Watt-day/month. Dengan demikian, di wilayah Kabupaten Merauke sangat berpotensi untuk mengembangkan pembangkit listrik tenaga angin (*Damis H., 2012*). Potensi energi angin secara

matematis dapat dituliskan dalam bentuk persamaan, (*Rizkyan, 2009*) :

$$P = \frac{1}{2} \cdot C \cdot A \cdot v_i^3 \dots\dots\dots (3)$$

dengan :

P : potensi energi angin
(*wattday/month*)

C : konstanta Betz (nilainya : 16/27 → diambil dari nama ilmuwan Jerman **Albert Betz**, angka ini menunjukkan efisiensi maksimum yang dapat dicapai oleh turbin angin) (*Daryanto, 2007*).

A : luas sapuan rotor (dianggap 1 m²)

v_i : kecepatan angin rata-rata harian
(m/s)

ρ : kerapatan udara rata-rata (kg/m³)

Kerapatan udara (ρ) dapat dihitung dengan menggunakan persamaan :

$$\rho = p / (R.T) \dots\dots\dots (4)$$

dengan :

p = tekanan udara (pascal/Pa, 1 Pa = 1 N/m² = 1 J/m³)

R = konstanta gas 287,05 J.kg⁻¹.K

T = temperatur udara (K)

Sumber :Kajian Potensi Angin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu, Daryanto, 2007.

Gambar 3 Skema konversi energi angin menjadi energi listrik

Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid

Sumber energi angin dan surya merupakan sumber energiterbarukan yang cukup populer yang bersih dan tersedia secara bebas (*free*). Permasalahan yang kemudian muncul adalah energi surya hanya tersedia pada siang hari ketika cuaca cerah (tidak mendung atau hujan) sedangkan energi angin tersedia pada waktu yang tidak tentu dan sangat berfluktuasi tergantung cuaca atau musim.

Gambar 4 Salah satu model arsitektur pembangkit hybrid

Untuk mengatasi hal ini, dikembangkan suatu teknik penggabungan kedua jenis pembangkit tersebut yang kemudian dikenal dengan pembangkit listrik tenaga hybrid.

Instrumen Pengukuran

Instrumen pengukuran merupakan perangkat yang digunakan untuk mengetahui nilai (*value*) dari suatu variabel yang diukur. Variabel yang diukur tersebut dapat berupa besaran listrik seperti arus, tegangan dan daya listrik maupun besaran non-listrik seperti kecepatan, jarak, suhu dan lain-lain.

Pembangkit listrik tenaga angin dan matahari berfungsi untuk mengkonversi energi angin dan matahari menjadi energi listrik dengan demikian terjadi perubahan dari besaran non-listrik menjadi besaran listrik. Energi angin tersebut dihasilkan dari suatu nilai kecepatan angin yang

memutar turbin angin (*wind turbin*) dan poros turbin angin yang telah dikopel dengan poros generator akan berputar sehingga generator akan menghasilkan energi listrik. Sedangkan energi matahari mengkonversi radiasi matahari menjadi energi listrik melalui panel surya (*photovoltaic*). Penggabungan dua unit pembangkitan tersebut dilakukan melalui suatu panel hybrid yang dirancang khusus. Adapun jenis-jenis instrumen pengukuran yang umum digunakan, yaitu :

1. **Voltmeter** : alat yang digunakan untuk mengukur tegangan listrik.
2. **Amperemeter** : alat yang digunakan untuk mengukur arus listrik.
3. **Anemometer** : alat yang digunakan untuk mengukur kecepatan angin.
4. **Thermometer** : alat yang digunakan untuk mengukur suhu udara.
5. **Barometer** : alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara.

TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Kebutuhan akan sebuah instrumen pengukuran terpadu terhadap nilai-nilai variabel output dari konversi energi angin dan matahari melalui pembangkit listrik tenaga hybrid (angin dan matahari)

menjadi sangat penting untuk memperoleh gambaran empirik atas penggunaan energi terbarukan di wilayah dekat dengan pesisir pantai. Karenanya penelitian ini bertujuan, sebagai berikut :

1. Membuat desain pengukuran pembangkit listrik tenaga hybrid (memadukan antara PLT-Angin dan PLT-Surya).
2. Menentukan karakteristik energi listrik yang dihasilkan dari suatu pembangkit listrik tenaga angin (PLT-Angin) dan pembangkit listrik tenaga matahari (PLT-Surya).
3. Menentukan karakteristik energi listrik yang dihasilkan dari suatu pembangkit listrik tenaga hybrid.
4. Membuat modul pengukuran dari pembangkit listrik tenaga hybrid.

Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari pencapaian tujuan penelitian tersebut, adalah :

1. Menjadikan laboratorium Teknik Elektro sebagai pusat pengamatan dan pendataan potensi energi terbarukan di wilayah Papua selatan pada umumnya dan wilayah Kabupaten Merauke pada umumnya melalui pembentukan Pusat Studi Energi Terbarukan di Jurusan Teknik Elektro Universitas Musamus.
2. Dijadikan referensi tambahan dalam bentuk praktikum pada beberapa

mata kuliah praktikum di Jurusan Teknik Elektro Unmus, antara lain : Praktikum Pengukuran Besaran Listrik dan Praktikum Energi Terbarukan.

3. Bahan publikasi berkala ilmiah pada Jurnal Mustek Anim Ha, Fakultas Teknik Universitas Musamus.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di Laboratorium Teknik Elektro Universitas Musamus Merauke dan direncanakan berlangsung selama kurang lebih 2 tahun yang terdiri atas 1 tahun untuk penyiapan material, mendesain PLT-Angin dan PLT-Surya serta eksperimen dan 1 tahun untuk desain PLT-Hybrid, modul pengukuran dan pengujian serta analisa data.

Tahapan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan, sebagai berikut :

1. Persiapan Material

Tahapan ini bertujuan untuk menyediakan semua alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian, baik untuk membuat PLT-Angin, PLT-Surya, Hybrid maupun Instrumen Pengukuran.

2. Desain PLT-Angin

Membuat instalasi PLT-Angin berkapasitas 200 Watt.

3. Desain PLT-Surya

Membuat instalasi PLT-Surya berkapasitas 200 Wp.

4. Eksperimen

Melakukan uji coba terhadap PLT-Angin dan PLT-Surya untuk mengetahui baik tidaknya desain yang telah dibuat.

Desain Peralatan

Gambar 5 Skema desain pembangkit hybrid dan modul pengukuran

HASIL YANG DICAPAI

Umum

Sesuai dengan peruntukannya yaitu modul pembangkit listrik tenaga hybrid yang ditempatkan pada Laboratorium Teknik Elektro Universitas Musamus, yang dilakukan pada tahap pertama tahun pertama penelitian ini. Hasil yang diperoleh masih terbatas pada 5 tahapan yaitu pemenuhan material, rangkaian PLT-Angin, Rangkaian PLT-Surya, desain modul pengukuran dan eksperimen melalui pengujian kesesuaian komponen dan peralatan pembangkit

listrik tenaga hybrid. Berdasarkan kapasitas yang direncanakan yaitu PLTS 200 Wp dan PLT-Angin 200 Watt, komponen kontrol, power storage dan pengawatan sistem modul.

Gambar 6 Skema pelaksanaan desain PLT-Hybrid yang telah dilaksanakan

Persiapan Material

Material yang disiapkan sesuai dengan keperluan penelitian berupa pengadaan panel surya, panel sinkronisasi, inverter, kabel listrik, accu dan dan sebagainya.

Gambar 7 Material PLTS

Gambar 8 Turbin Angin Jetpro

Desain PLT-Angin dan PLT-Surya

Desain ini meliputi pengerjaan peralatan yang telah tersedia baik untuk desain PLT-Angin maupun PLT-Surya. Untuk PLT-Angin menggunakan *jetpro wind turbin* yang terpasang pada duck lantai dua laboratorium Teknik Elektro sedang PLT-Surya menggunakan dua panel surya yang dipasang pula di lantai dua.

Gambar 9 Pemasangan Turbin Angin

Desain Modul Pengukuran

Modul pengukuran ini dimaksudkan sebagai unit yang mengukur besarnya arus maupun tegangan yang dihasilkan baik oleh PLT-Surya, PLT-Angin dan PLT-Hybrid. Desainnya dibuat sedemikian rupa agar kesalahan hasil pengukuran variabel listrik yang terukur memiliki tingkat kesalahan yang kecil

Gambar 10 Modul Pengukuran

Pengujian Alat (Experiment)

Tahapan ini bertujuan untuk menguji kesiapan desain yang telah dibuat agar pada saat melakukan pengukuran tidak mengalami kesalahan yang mengakibatkan gagalnya pengambilan data hasil penelitian. Dan pengujian ini dilakukan dengan melakukan berbagai pengukuran variabel listrik yang menjadi acuan yaitu tegangan dan arus listrik serta visualisasi berupa lampu penerangan untuk memastikan bahwa PLT-Hybrid yang dibuat benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

Gambar 11 Pengujian Alat

Gambar 12 Visualisasi daya listrik yang dihasilkan oleh PLT-Hybrid

Pembahasan Hasil yang Dicapai

Penelitian yang dilaksanakan mulai dari tahap persiapan material sampai dengan terselesaikannya sebuah rancang bangun PLT-Hybrid beserta dengan modul pengukurannya, secara umum tidak mengalami kendala yang berarti. Persoalan utama yang dihadapi terutama disebabkan oleh faktor non-teknis antara lain lamanya waktu pengiriman beberapa material yang harus dipesan dari Surabaya ke Merauke. Selain itu, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa komponen listrik yang harus diganti karena mengalami kerusakan saat sedang dilakukan pengujian.

Tegangan listrik yang dihasilkan pada kondisi cerah oleh PLT-Surya stabil pada tegangan sebesar 24 Volt-dc menggunakan PV berkapasitas 200 Wp sementara PLT-Angin bervariasi dari 0-10 Volt-dc berkapasitas 100 W. Dimana variasi ini disebabkan karena bergantung pada kecepatan angin yang dilokasi penelitian. Sedangkan keperluan

tegangan *charging batteray* 70 Ah yaitu sebesar 24 Volt-dc dan hal ini berarti *charging* berlangsung secara stabil sepanjang hari.

Pengujian terhadap beban listrik dilaksanakan pada dua jenis beban yaitu beban DC berupa lampu LED dan TL 10 Watt-dc sebanyak 4 buah serta beban AC berupa lampu SL 40 W dan pompa listrik berkapasitas 250 Watt. Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan maka PLT-Hybrid yang dibangun tersebut mampu melayani beban DC dan beban AC secara stabil baik siang maupun malam. Hanya saja pada kondisi malam hari beban AC yang memiliki kapasitas relatif besar dioperasikan dalam waktu yang terbatas kecuali jika saat musim angin barat yang kecepatan anginnya berkisar hingga 5 m/dtk akan mampu menyediakan energi listrik secara kontinyu pada malam hari.

Dengan demikian bahwa PLT-Hybrid menjadi salah satu alternatif solusi dalam menjaga kontinuitas ketersediaan energi listrik yang menggunakan prinsip konversi energi terbarukan berupa energi matahari dan angin menjadi energi listrik. Selanjutnya pengembangan PLT-Hybrid untuk kapasitas daya yang besar sangat memungkinkan menjadi solusi penyediaan energi listrik di kampung-kampung seputar wilayah Kabupaten

Merauke yang tidak terangkau oleh aliran listrik PLN.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan penelitian, maka dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

1. Desain PLT-Surya dan PLT-Angin telah selesai dibuat dan kemudian diujikan dengan hasil sesuai dengan spesifikasi peralatan tersebut.
2. Desain Control Unit pembangkit listrik telah selesai dirangkai sesuai skema yang telah direncanakan sebelumnya.
3. Rancang bangun PLT-Hybrid dan modul pengukurannya dapat dibuat dan menunjukkan performa penyediaan energi listrik secara kontinyu pada malam hari maupun siang hari.

DAFTAR PUSTAKA

1. Aryuanto et.al., 2010, *Pemodelan Sistem Pembangkit Hybrid Angin dan Surya*, Artikel ilmiah, Institut Teknologi Malang, Malang.
2. Damis, H, 2012, *Visibilitas Penempatan Pembangkit Listrik Tenaga Angin di Pantai Payum Merauke*, Jurnal Mustek Anim Ha, Vol.1, No. 3, Hal : 61-66, Desember 2012, Merauke.

3. Daryanto Y, 2007, *Kajian Potensi Angin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Bayu*, Balai PPT-AGG, Yogyakarta.
4. Frederik, H, S., 2012, *Analisa dan Estimasi Radiasi Konstan Energi Matahari Melalui Variasi Sudut Panel Fotovoltaik SHS 50 WP*, Jurnal Mustek Anim Ha, Vol.1, No. 1, April 2012, Merauke.
5. Habibie N, Sasmito A, Kurniawan R, 2011, *Kajian Potensi Energi Angin di Wilayah Sulawesi dan Maluku*, Jurnal Meteorologi dan Geofisika Vol. 12, No. 2, September 2011, Jakarta.
6. Rizkyan, 2009, *Studi Pembangkit Listrik Tenaga Angin Laut untuk Memenuhi Kebutuhan Penerangan Jembatan Suramadu*, Tesis, ITS, Surabaya.
7. Rotib, Widy, 2001, *Aplikasi Sel Surya Sebagai Sumber Energi Alternatif; Jurnal Dimensi Vol 4, No. 1, Juni 2001*, Institute for Science and Technology Studies (ISTECS), Jepang.